

La ciencia abierta en Iberoamérica: Un camino de buenas prácticas hacia la democratización del conocimiento.

AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AECID)

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS (CIEMAT)

Autoría del documento:

Altamirano, Tania	RedCLARA
Bonora, Laura	Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)
Diego, Carmen	Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Galvis, Martha	RedCLARA
Malacrida, Leonel	Instituto Pasteur
Maldini, Juan	Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII)
Mayo-García, Rafael	Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) y Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (Programa CYTED)
Nesmachnow, Sergio	Universidad de la República (UdelaR), Uruguay.
Quinteros, Alejandro	Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI)
Quirino, Marco A.	Red Europea de Centros y Hubs de Investigación e Innovación en América Latina y el Caribe (ENRICH in LAC)
Rodríguez, Albi	Universidad Pontificia Comillas (U. COMILLAS)
Romano, Claudia	Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay
Sánchez, Irene	Centro Nacional de Biotecnología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CNB-CSIC)
Suárez, Gustavo	Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC)
Urban, Mark	RedCLARA
Zuzuarregui, Aurora	Colección Española de Cultivos Tipo (CECT)

Fecha: **junio de 2025**

Para citar este trabajo: **R. Mayo-García et al. (2025) La ciencia abierta en Iberoamérica: Un camino de buenas prácticas hacia la democratización del conocimiento**. Ed: AECID.

Editor: **Rafael Mayo-García**

Edición de estilo: **Isabel Aguilar**

Diagramación: **Felix Rivera/Blanca Álvarez**

Accesible a través de: **intercoonecta.aecid.es**

AECID

© Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Av. Reyes Católicos 4, 28040 Madrid, España

Índice

1. Introducción	4
2. Génesis del documento	7
3. Retos comunes entre Iberoamérica y Europa	8
4. Problemas más significativos en la ciencia abierta	9
5. Propuesta de buenas prácticas	10
5.1. Académicas:	10
5.2. Tecnológicas:.....	10
5.3. Políticas públicas:	11
5.4. Legales:	13
6. Referencias	14

1. Introducción

La ciencia abierta representa una transformación profunda en la manera en que se produce, comparte y utiliza el conocimiento científico a nivel global. En Iberoamérica, esta tendencia cobra una relevancia particular debido a las características sociales, económicas y culturales de la región, que plantean tanto desafíos como oportunidades para fortalecer los sistemas científicos y promover un desarrollo sostenible y, sobre todo, inclusivo.

La ciencia abierta se basa en la premisa de que el conocimiento –científico y de toda clase– debe ser accesible, reutilizable y colaborativo. Esto implica transparencia en todas las etapas del proceso (científico) de creación del conocimiento: desde la planificación y la recopilación de datos hasta su publicación y divulgación. Entre sus principios fundamentales destacan el acceso abierto a publicaciones, la apertura de datos, la colaboración interdisciplinaria y la participación ciudadana (UNESCO, 2021). Por su parte, los elementos que se definen como básicos para la implementación de la ciencia abierta, son: educación abierta; ciencia ciudadana; evaluación abierta; investigación abierta, reproducible y replicable; herramientas abiertas, políticas de software y hardware libres; infraestructuras abiertas; innovación de código abierto; licencias libres; acceso abierto, y datos abiertos de investigación (De Filippo y D’Onofrio, 2023).

En este contexto, la ciencia abierta no solo busca maximizar el impacto de la temática abordada, sino también democratizar el acceso al conocimiento, reduciendo las barreras económicas y geográficas que históricamente han limitado la participación de ciertos sectores y regiones en el desarrollo científico (Arroyo-Vázquez et al., 2020).

En Iberoamérica, la ciencia abierta ha ganado terreno en los últimos años gracias a la creciente adopción

de políticas públicas, iniciativas institucionales y proyectos colaborativos. Países como España, México, Brasil, Argentina y Chile han avanzado en la implementación de mandatos de acceso abierto para publicaciones financiadas mediante fondos públicos, así como en la creación de repositorios digitales que permiten el acceso gratuito a artículos científicos, tesis y datos de investigación (RedCLARA, 2019). Un estudio pormenorizado de las políticas de acceso abierto en la región por país fue promocionado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y publicado por la Unión Europea (Rico-Castro y Bonora, 2023); asimismo, el último premio «Dominique Babini» aporta visiones de varios autores al respecto de la aplicación de la ciencia abierta (CLACSO, 2025.)

Sin embargo, la región enfrenta retos importantes. Entre ellos se encuentran, principalmente, la heterogeneidad en la infraestructura tecnológica, la limitada capacitación en nuevas metodologías y herramientas digitales, y la necesidad de consolidar marcos legales y normativos que protejan la integridad científica y los derechos de autor, sin obstaculizar la apertura (CEPAL, 2020).

Además, la brecha digital y las desigualdades socioeconómicas limitan la participación equitativa de todos los actores, especialmente en comunidades rurales o en países con menor inversión en ciencia y tecnología. Por ello, en Iberoamérica la ciencia abierta debe ir acompañada de políticas integrales que promuevan la inclusión y la formación continua (Rodríguez et al., 2022).

La adopción de la ciencia abierta tiene, por consiguiente, un impacto positivo en la calidad y visibilidad de la investigación, la tecnología y la información gubernamental iberoamericanas. Al facilitar el acceso a datos y publicaciones se

incrementa la colaboración entre instituciones, se evita la duplicación de esfuerzos y se potencian soluciones innovadoras a problemas locales y globales, como el cambio climático, la salud pública y la educación (Mendoza et al., 2021).

Asimismo, la ciencia abierta puede fortalecer la relación entre la comunidad científica y la sociedad, promoviendo una cultura de transparencia y confianza que es esencial para la toma de decisiones basada en evidencia. Igualmente, la ciencia ciudadana permite que los conocimientos locales y tradicionales se integren a los procesos científicos, enriqueciendo así los resultados y su aplicabilidad (Gómez y López, 2019).

Por todo ello, la ciencia abierta en Iberoamérica representa una oportunidad estratégica para impulsar el desarrollo científico, tecnológico y social de la región. Sin embargo, su éxito depende de la colaboración entre gobiernos, instituciones académicas, investigadores, investigadoras y la sociedad civil, así como de la implementación de políticas claras, sostenibles y adaptadas al contexto regional.

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en su calidad de organismo gestor de la cooperación española, incorpora la ciencia, la tecnología y la innovación como ejes estratégicos para el desarrollo sostenible y la reducción

de desigualdades. En este marco, el Programa INTERCOONECTA actúa como plataforma clave para la articulación de esfuerzos entre instituciones públicas de América Latina, el Caribe y España, promoviendo el intercambio técnico especializado, la formación conjunta y el fortalecimiento de capacidades.

Desde 2023, este impulso ha cobrado una nueva dimensión gracias a la implementación del Espacio de Inteligencia Colectiva en Ciencia, Tecnología e Innovación (EIC-CTI) –con sede en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo–, que ha sido concebido como un nodo estratégico para el diálogo técnico, la reflexión colectiva y la cocreación de políticas públicas en materia de ciencia abierta, gobernanza del conocimiento y transformación digital.

Estas acciones se orientan a generar marcos colaborativos que impulsen políticas públicas basadas en evidencia, fortalezcan redes regionales y fomenten soluciones tecnológicas abiertas e inclusivas. Esta publicación recoge los aprendizajes y buenas prácticas surgidas en ese proceso, aportando una hoja de ruta concreta para avanzar hacia una ciencia abierta iberoamericana, interoperable, con perspectiva regional y alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

2. Génesis del documento

El **Programa INTERCOONECTA** de la **AECID** aprobó, en su convocatoria de 2023, el ciclo de actividades sobre datos y ciencia abierta enviado por el Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas (**CIEMAT**), el cual comprendía tres distintas acciones de formación:

- El Rol de los Datos en la Ciencia Abierta, curso en línea sobre la adopción de los principios FAIR, celebrado en mayo de 2024;
- Integrando Nuestros Datos en el Paradigma de la Ciencia Abierta, curso práctico sobre la implementación de los principios FAIR en datos reales celebrado en octubre y noviembre de 2024;
- Oportunidades y Desafíos de la Ciencia Abierta entre Europa y América Latina: Los Datos y las Infraestructuras en el Centro del Ecosistema, actividad presencial para la discusión y el debate por especialistas de la temática propuesta, celebrada en mayo de 2025.

Este ciclo contaba, además, con la colaboración del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (**CYTED**), la Cooperación Latino Americana de Redes Avanzadas (**RedCLARA**) y el proyecto «Towards a new EU-LAC Partnership in Research Infrastructures» (**ResInra Plus**, 871140).

Las conclusiones que se recogen en este documento son el resultado del debate celebrado en la tercera de estas actividades, que además de contar con especialistas de primer nivel, contó con la participación de las alumnas y los alumnos egresados satisfactoriamente de las dos primeras actividades mencionadas líneas arriba, pertenecientes a quince países iberoamericanos.

3. Retos comunes entre Iberoamérica y Europa

Tanto Iberoamérica como Europa comparten una visión común sobre la ciencia abierta, lo que se refleja en el desarrollo de iniciativas fuertemente alineadas, pese a las diferencias en sus contextos. Además, ambas regiones han enfrentado desde el inicio el desafío de democratizar el acceso a los recursos científicos, impulsando declaraciones, mandatos y políticas de acceso abierto sustentadas en infraestructuras digitales. Más recientemente, han reconocido la necesidad de ampliar el enfoque de las políticas públicas hacia una ciencia más abierta, abordando nuevos desafíos como la evaluación del mérito científico. Esta convergencia de esfuerzos genera un entorno propicio y esperanzador para la cooperación futura con iniciativas en las que apoyarse, como la Alianza Digital UE-América Latina y el Caribe (Alianza EU-ALC, 2025).

Es importante reseñar, igualmente, que Iberoamérica desempeña un papel de liderazgo en la promoción de iniciativas de acceso abierto impulsadas por la comunidad, caracterizadas por su descentralización y su naturaleza sin ánimo de lucro.

4. Problemas más significativos en la ciencia abierta

La ciencia abierta y, en especial, los repositorios documentales, plantean distintos problemas que debemos poder solventar. Los más significativos de la región son:

- Existe hasta un triple gasto en la publicación y almacenamiento de documentos y artículos:
 - La facturación mundial de las editoriales de publicaciones científicas es de 28,000 millones de euros, aproximadamente.
- Potencial pérdida de información
- Datos, metadatos y ontologías diversas incluso en un mismo campo
 - Distintos idiomas para la generación de datos, metadatos, ontologías y modelos de lenguaje
- Falta de coordinación entre agentes de la ciencia abierta, reflejada en múltiples directrices y normativas a nivel regional no suficientemente bien integradas
- Sistema insostenible en relación con los recursos humanos y digitales que se pueden ir necesitando dada la ingente generación de datos (se estima en unos 470 exabytes diarios)
- Establecimiento de la pertenencia real del dato
- Discontinuidad en los equipos rectores gubernamentales que ralentizan las acciones y decisiones previamente adoptadas y evitan políticas efectivas a largo plazo
 - Falta de continuidad en los programas de financiación o inexistencia de estos, incluyendo la interconexión con el sector privado
 - Falta de coherencia y alineación entre los distintos organismos evaluadores y ejecutores de la ciencia, lo que da lugar a descoordinación, solapamiento de procedimientos e, incluso, a acciones que resultan contradictorias o incompatibles entre sí
 - Falta de métricas que favorezcan las prácticas de ciencia abierta, y una baja interoperabilidad de las plataformas científicas relacionadas con la actividad científica
 - Falta de políticas, estrategias y/o planes de actuación del Estado que sitúen a la actividad de ciencia, tecnología e innovación como prioritarias

5. Propuesta de buenas prácticas

5.1. Académicas:

- Iberoamérica cuenta con el conocimiento y el potencial necesarios para que la ciencia abierta sea toral en su desarrollo científico y social, por lo que ha de integrarse de manera transversal esta impresión en los currículos académicos.
 - Promocionar la adopción de los principios FAIR, incluyendo la confiabilidad de los datos
 - Fomentar las redes y colaboraciones internacionales con iniciativas de prestigio, integrando igualmente a investigadoras e investigadores iberoamericanos expertos que trabajen en otras regiones
 - Instruir al personal académico y empresarial en el concepto de innovación con propósito
 - Metodología de innovación (ideatón - hackatón - innovainvest - conexión con incubación y aceleradoras)
 - Lechos de prueba o testbed
 - Gobernanza estructurada
- (EUDI wallet como ejemplo) que habilitará el control personal de qué datos se quiere compartir o no
- Computación/tecnología cuántica...
 - Riesgos como la descriptación de información restringida a partir de la rotura de claves por tecnologías cuánticas no deben obviarse.

5.2. Tecnológicas:

- Los datos apenas utilizados (black data) y que han supuesto un esfuerzo para su curación han de tener un periodo de almacenamiento limitado.
 - La ciencia abierta ha de saber integrar las tecnologías emergentes y aprovecharse de las bondades de estas a partir de iniciativas enfocadas en su integración
 - Blockchain/DLT como notario de la ciencia y las actividades administrativas y gubernamentales
 - IA/LLM
 - Identidad digital, fomentando la cartera digital
- Desarrollo de herramientas y capacidades digitales de carácter agnóstico, para que su impacto sea independiente del campo de actuación para el que fueron diseñadas originalmente
- Promover la implantación de plataformas digitales no comerciales basadas en software libre
- Dotar a las infraestructuras de investigación de las capacidades digitales necesarias para que sus medidas y resultados cumplan con la ciencia abierta
- Acceso trasnacional presencial y virtual
 - Reconocimiento de la importancia de las referidas infraestructuras como actores y facilitadores del sistema (impulsar el Foro Latinoamericano y Caribeño de Infraestructuras de Investigación, LACFRI)
 - Habilitador neutral de recursos, capacidades y servicios avanzados (ventanilla abierta), que puede referirse a servicios remunerados o no
- Interrelacionar, en la medida de lo posible, los datos abiertos en ciencia y los gubernamentales, promoviendo el concepto de ciencia en diplomacia
- Construir nuevas capacidades digitales a partir de casos de éxito y obtener el asesoramiento de estos (Copérnicus, identidad digital, autorización, autenticación, etc.)
- Redactar hojas de ruta y buenas prácticas relativas a estos casos de éxito para mostrar lo aprendido y los errores cometidos al poner

datos para ciencia abierta

- Integrar capacidades digitales de Iberoamérica en grandes iniciativas, tales como EOSC (European Open Science Cloud), fomentando de ese modo la explotación de infraestructuras y plataformas ya plenamente desarrolladas

5.3. Políticas públicas:

- Los mandatos (publicación de leyes) no suelen ser efectivos, por lo que es mejor invertir en motivación y sensibilización para la adopción de la ciencia abierta.
 - Coordinar las capacidades existentes de financiación dados los recursos limitados con los que se cuenta
- Garantizar la regularidad, solvencia económica y cobertura de los programas de financiación de la actividad de I+D+i
- Por sí mismos, los Estados no pueden financiar las actividades necesarias para un correcto funcionamiento de la ciencia abierta y, por consiguiente, ha de implicarse al sector privado mediante iniciativas de emprendimiento público-privadas.
 - Poner en práctica políticas de incentivos a los sectores privado y público, no solo fiscales, asegurando así la sostenibilidad del ecosistema
 - Plataformas de conexión y centros de actores de innovación y negocio, incluidas capacidades de internacionalización para la academia, incubadoras, aceleradoras y empresas de base tecnológica
- Establecer y ejecutar análisis periódicos sobre el impacto que la tecnología y los resultados de la ciencia abierta tienen sobre la sociedad
- Fomentar y promover la conectividad como eje articulador e impulsor de beneficios sociales, inclusión social e igualdad de oportunidades
- Promover sinergias y homogenización (de servicios)
 - Iniciativas conjuntas, redes colaborativas y servicios comunes
 - Espacios/repositorios de datos «federados»
 - Fomento de los equipos multidisciplinares
- Desarrollar políticas de formación para minimizar los efectos de la brecha digital
 - Promocionar la cultura del dato
 - Promocionar iniciativas de alcance total, esto es, enfocadas en investigadores, investigadoras, administradores y sociedad
 - Igualmente, incluir la formación de formadoras y formadores
 - Formación en emprendimiento
 - Desarrollo de esfuerzos desde una perspectiva que asegure un impacto inclusivo
- Diseñar evaluaciones del personal investigador que reconozcan los principios de la ciencia abierta y que estas sean universales

5.4. Legales:

- El derecho digital se ve influenciado por todas las tecnologías que cambian la sociedad. En particular, la simple identidad ya se puede demostrar por otras vías distintas a la acreditación del documento nacional de identidad expedido en cada país.
- La IA (y antes la digitalización) ha producido no solo una revolución del ciclo científico, sino una revisión de los marcos legales para la propiedad intelectual.
- Se plantean, por consiguiente, nuevos desafíos particulares: autenticidad de fuentes y de sus datos proporcionados, integridad metodológica y de modelos.
- Por todo lo anterior, se recomienda la creación de grupos interministeriales que cuenten con expertos y expertas en derecho, ciencia y tecnología y financiación pública para que se entienda el funcionamiento y alcance de la tecnología antes de legislar y/o financiar.

6. Referencias

Alianza EU-ALC (2025). Véase https://www.eeas.europa.eu/eeas/alianza-digital-ue-am%C3%A9rica-latina-y-el-caribe_es

Arroyo-Vázquez, A., et al. (2020). La ciencia abierta en América Latina: desafíos y perspectivas. *Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad*, 15(3), 45-62.

CLACSO (2025). *Conocimiento como bien común: Aportes desde América Latina y el Caribe a la ciencia abierta*. Premio Dominique Babini / Jéssica Formoso et al. – ISBN 978-631-308-049-6.

CEPAL (2020). Políticas de ciencia abierta en América Latina y el Caribe. Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

De Filippo, D. y D'Onofrio, M.G. (2023). Alcances y limitaciones de la ciencia abierta en Latinoamérica: análisis de las políticas públicas y publicaciones científicas de la región. En RICYT (Ed.), *El estado de la ciencia*.

Gómez, R., y López, M. (2021). Ciencia ciudadana y participación social en Iberoamérica. *Revista Latinoamericana de Comunicación Científica*, 7(2), 23-37.

Mendoza, J., et al. (2021). Impacto de la ciencia abierta en la colaboración científica iberoamericana. *Journal of Open Research*, 12(1), 101-115.

RedCLARA (2021). *El ecosistema digital de ciencia abierta de América Latina y el Caribe*. Red de Cooperación Latino Americana de Redes Avanzadas.

Rico-Castro, P., y Bonora, L. (2023). Comisión Europea, Dirección General de Investigación e Innovación, *Políticas de acceso abierto en América Latina, el Caribe y la Unión Europea: Avances para un diálogo político*, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2023, <https://data.europa.eu/doi/10.2777/162>

Rodríguez, L., et al. (2022). Brechas digitales y ciencia abierta: Un análisis regional. *Revista Iberoamericana de Tecnología y Sociedad*, 10(4), 89-104.

UNESCO (2021). *Recommendation on Open Science*. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

A hand holding a pen and a ball-and-stick molecular model of a hydrocarbon chain. The model consists of black spheres (carbon) and white spheres (hydrogen) connected by white rods. One carbon atom is also bonded to a red sphere (oxygen) and a white sphere (hydrogen). The background is a blurred laboratory setting with blue and green tones.

 aacid
intercoonecta